

Taller: “Sobre rodes amb el sol: l’energia que ens mou”

Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat

Guia de formació per a investigadors

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Contingut

1. Introducció	3
1.1. Descripció del projecte i objectius principals	3
1.2. Objectiu de la guia de formació per investigadors	3
1.3. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica	4
1.4. Claus i estratègies pedagògiques per treballar la desinformació científica a l'aula	4
1.5. Recursos i indicacions didàctiques addicionals per al personal investigador	6
2. Toolkit itinerant	8
2.1. Descripció de l'eina educativa	8
2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit	9
2.3. Taller: Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	9
2.3.1. Metodologia del taller	9
2.3.2. Muntatge del cotxe solar amb transmissió per corretja	10
2.3.3. Dinàmica fake news i mites sobre l'energia solar	13
2.3.4. Tancament del taller	16

1. Introducció

1.1. Descripció del projecte i objectius principals

El projecte “**GARA – MOVES. Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat**”, presentat per l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) en col·laboració amb el Departament d’Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu principal combatre la desinformació en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, amb un enfocament particular en l’energia i la sostenibilitat. D’aquesta manera, manifesta el ferm compromís d’afrontar un context en què les *fake news* generen confusió i dificulten la presa de decisions informades. La seva ràpida proliferació representa un repte crític per a la societat, i la missió del projecte és combatre aquestes falsedats a partir d’evidències científiques sòlides i accessibles.

L’objectiu secundari del projecte és promoure canvis en les actituds i els comportaments dels diferents públics participants, fomentant un major compromís amb la ciència i la tecnologia.

Entre altres objectius que pretén assolir el projecte, destaquen:

- ◆ **Incrementar la cultura científica de la societat** en un àmbit clau com la sostenibilitat energètica, proporcionant coneixements que permetin a la ciutadania participar activament en debats sobre energia i canvi climàtic, prenent decisions informades en la seva vida quotidiana.
- ◆ **Fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia** en el dia a dia de la societat, promovent el pensament crític davant la desinformació i oferint eines perquè la població reconegui i combati les *fake news*.
- ◆ **Reduir les barreres socials existents en l’accés a la cultura científica**, arribant a públics allunyats de la ciència mitjançant la itinerància del Toolkit, i oferint recursos adaptats a diversos nivells educatius (educació primària, secundària i educació especial), així com a comunitats rurals.
- ◆ **Millorar l’educació científica** mitjançant tallers pràctics i dinàmiques participatives que facilitin la comprensió de conceptes complexos de manera atractiva i significativa, vinculant la recerca d’avantguarda de l’IREC amb l’aprenentatge dels participants.

1.2. Objectiu de la guia de formació per a investigadors

L’objectiu d’aquesta guia de formació és transmetre al personal investigador encarregat d’impartir els tallers pràctics inclosos en el toolkit les instruccions d’ús i la metodologia que han de conèixer per dur a terme les diferents activitats a l’aula. A més, s’hi ofereixen estratègies i tècniques per comunicar la ciència de manera efectiva i accessible, incloent-hi enfocaments per abordar la desinformació i estratègies pedagògiques adaptades a diversos públics.

Com a resultat, es pretén fomentar el pensament crític de l’alumnat i facilitar la comprensió de la ciència, assegurant que els coneixements adquirits s’integrin en el currículum escolar.

1.3. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica

La transició energètica no és només un repte tecnològic i ambiental, sinó també un repte social i educatiu. Actualment circulen nombrosos missatges imprecisos, simplificacions excessives o, fins i tot, dades directament falses que poden generar rebuig, por i confusió en la ciutadania sobre les energies renovables, l'eficiència energètica o la intel·ligència artificial.

L'alumnat, especialment a partir de l'**educació primària**, està exposat a informació procedent de les xarxes socials, vídeos que circulen per internet, titulars de notícies sensacionalistes o converses familiars que poden contribuir a la propagació de falses creences i mites relacionats amb la transició energètica. Per aquest motiu, l'educació exerceix un paper clau per a:

- ◆ Fomentar el pensament crític i científic.
- ◆ Ensenyar a diferenciar entre opinions, creences i evidències científiques.
- ◆ Comprendre que la ciència avança mitjançant dades, experimentació i revisió constant.
- ◆ **Preparar l'alumnat per prendre decisions informades com a ciutadans i ciutadanes.**

La intenció d'abordar la desinformació científica en aquests tallers no és "convèncer", sinó dotar de les eines necessàries per analitzar i qüestionar la informació. Per aconseguir-ho, prèviament cal comprendre que aquesta desinformació pot aparèixer de diverses formes:

- ◆ **Mites:** idees falses molt esteses que es repeteixen sense comprovar-se.
- ◆ **Mitges veritats:** afirmacions que contenen un element real, però tret de context.
- ◆ **Errors d'interpretació de les dades:** confondre correlació amb causa, exagerar dades o ignorar escales.
- ◆ **Missatges emocionals:** apel·len a la por o a la indignació en lloc de basar-se en dades.
- ◆ **Desinformació intencionada:** difosa per defensar interessos econòmics o ideològics.

En l'àmbit de la transició energètica, aquests missatges sovint simplifiquen problemes complexos per desviar l'atenció i presentar les solucions científiques com a amenaces.

1.4. Claus i estratègies didàctiques per treballar la desinformació científica a l'aula

Treballar la desinformació científica a l'aula requereix una intervenció pedagògica acurada. No es tracta d'imposar correccions, sinó d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del pensament crític, ajudant-lo a contrastar fonts i evidències per construir coneixement fonamentat.

A continuació, es presenten un seguit de claus i estratègies pedagògiques per facilitar el procés de comunicació de la ciència de manera efectiva i accessible:

◆ **Adaptar el llenguatge a l'edat de l'alumnat**

La comprensió de la informació científica depèn en gran mesura del llenguatge utilitzat durant la seva explicació. Un excés de tecnicismes pot dificultar la comprensió per part de l'alumnat i afavorir interpretacions errònies. Per aquest motiu, es recomana al docent utilitzar un vocabulari senzill i progressiu, introduir els termes científics quan sigui necessari (explicant-los amb exemples), reformular idees complexes amb cura de no introduir o reforçar idees errònies relacionades amb el llenguatge quotidià, i comprovar el grau de comprensió demanant a l'alumnat que expliqui els conceptes treballats amb les seves pròpies paraules. Així mateix, és important revisar amb l'alumnat les diferències entre el llenguatge quotidià i el llenguatge propi del context científic, ja que paraules com *energia* o *calor* tenen significats i usos més flexibles en el llenguatge col·loquial.

◆ **Fer comparacions senzilles i utilitzar exemples propers**

La desinformació tendeix a expandir-se quan els conceptes científics són abstractes o difícils de percebre directament. Per aquest motiu, resulta molt recomanable recórrer a exemples pràctics i comparacions amb elements propers a l'alumnat que ajudin a fer tangible l'evidència científica. En aquest sentit, també és útil la realització d'experiències senzilles que il·lustrin principis bàsics de l'energia, com ara l'aïllament tèrmic.

◆ **Fomentar preguntes obertes i l'anàlisi de la informació**

Una eina fonamental contra la desinformació científica és ensenyar a preguntar abans d'acceptar una informació com a veritable. Per fer-ho, el docent pot recórrer a preguntes obertes com ara: D'on prové aquesta informació? Qui la diu o la publica? Es basa en dades, experiments o estudis? És una opinió o un fet contrastable?

Aquest tipus de preguntes fomenten el desenvolupament d'hàbits de pensament crític transferibles fora de l'aula, especialment en el consum d'informació digital.

◆ **Treballar l'error com a part de l'aprenentatge científic**

En abordar la desinformació, és habitual que l'alumnat expressi idees errònies o mites àmpliament estesos. Aquestes aportacions no s'han de censurar, sinó aprofitar com a punt de partida per a l'aprenentatge. Cal entendre l'error com una part natural del procés, analitzant per què una idea pot resultar versemblant a primera vista i contrastant-la posteriorment amb dades, evidències o experiències.

◆ **Promoure el debat respectuós i basat en evidències**

La desinformació no es combat imposant respostes, sinó contrastant arguments. L'aula ha de ser un espai de debat segur i respectuós, amb normes clares d'escolta. Cal diferenciar opinió i argument fonamentat, exigir que les afirmacions es basin en dades i transmetre que canviar d'opinió davant noves evidències és un signe d'aprenentatge.

◆ **Mostrar que la ciència no és un dogma, sinó un procés en revisió constant**

Una font habitual de desconfiança envers la ciència és la percepció que "canvia d'opinió". És important explicar que aquesta revisió constant és precisament una de les seves forteses, ja que la ciència formula models que s'ajusten quan es descobreixen noves dades, les tecnologies energètiques evolucionen amb el pas del temps i el consens científic es construeix de manera col·lectiva.

1.5. Recursos i indicacions didàctiques addicionals per al personal investigador

La transició energètica és un procés complex que combina ciència, tecnologia i aspectes socials, i que està marcat per interessos econòmics, decisions polítiques i debats públics sovint intensos. En aquest context, el paper del personal investigador que participa en accions formatives o divulgatives adreçades a l'alumnat va més enllà del transmetre coneixements: consisteix també a fomentar una cultura científica crítica, honesta i ben contextualitzada.

Per aquest motiu, a continuació es presenten una sèrie d'accions orientatives adreçades a investigadors i investigadores que participen en tallers i altres activitats educatives, amb la finalitat de reforçar l'impacte social del seu treball de recerca.

◆ Definir el propòsit comunicatiu: informar, contextualitzar i capacitar

Abans d'intervenir a l'aula, és molt important que el personal investigador reflexioni sobre quin tipus de contribució vol fer. En l'àmbit de la transició energètica, no es tracta només d'explicar les noves tecnologies i el seu fonament científic (plaques solars, aerogeneradors, bateries, intel·ligència artificial...), sinó també d'ajudar a comprendre com es construeix el coneixement científic, quines preguntes o qüestions continuen sense resposta, quins són els límits actuals del coneixement científic existent al voltant d'una temàtica i com es relaciona la ciència amb les decisions socials i ambientals.

◆ Mostrar la ciència com a procés, no només com a resultat

Mostrar la ciència com a procés, i no únicament com un conjunt de resultats tancats, és una de les aportacions més valuoses que pot fer el personal investigador en contextos educatius. Sovint, l'alumnat rep la ciència com un producte acabat, que es manifesta en forma de lleis, fórmules o tecnologies que "funcionen" sense conèixer el camí recorregut per arribar-hi. Tanmateix, la recerca científica és un procés dinàmic, ple de preguntes, hipòtesis provisionals, errors, revisions i debats, i fer visible aquest recorregut contribueix de manera decisiva a una comprensió més profunda i realista del coneixement científic.

En l'àmbit de la transició energètica, aquest enfocament és especialment rellevant. Els models energètics, les tecnologies renovables o les estratègies de mitigació del canvi climàtic destinades a assolir la sostenibilitat no són veritats definitives, sinó respostes basades en les millors evidències disponibles en cada moment. Per això, explicar com es generen les dades, com es contrasten els resultats i per què algunes solucions s'han de descartar o millorar permet entendre que l'avenç científic no és lineal ni immediat, sinó acumulatiu i revisable. Aquest missatge ajuda a combatre la idea que els canvis en el discurs científic són errors sense fonament, i impulsa, en canvi, la percepció que la revisió constant és una fortalesa del mètode científic.

◆ Humanitzar la figura de l'investigador o investigadora

El contacte directe de l'alumnat amb el personal científic és una oportunitat única per trencar estereotips molt arrelats que presenten la ciència com una activitat llunyana o inaccessible. Per aquest motiu, cal aprofitar aquesta ocasió per compartir de manera natural el propi recorregut professional, les motivacions personals, les dificultats que s'han hagut de superar per assolir els objectius, i fins i tot anècdotes viscudes al llarg de la trajectòria investigadora. Tot això permet que l'alumnat percebi la ciència com una activitat humana i propera.

◆ **Comunicar amb rigor sense generar falses expectatives**

En temes d'alt impacte social com les energies renovables o la intel·ligència artificial, existeix el risc de transmetre missatges excessivament optimistes o simplificats que, si es presenten com a solucions definitives, poden acabar generant frustració o desconfiança quan la realitat no respon a aquestes promeses. Per aquest motiu, és essencial transmetre una visió equilibrada que combini els avenços científics amb els seus límits actuals.

En el cas de les energies renovables, per exemple, és important assenyalar tant el seu paper clau en la reducció de les emissions com les dificultats associades a la intermitència, l'emmagatzematge o la integració a les xarxes elèctriques. De manera similar, quan abordem la intel·ligència artificial, cal diferenciar entre el que realment pot fer i les idees exagerades sobre les seves capacitats. Cal subratllar que depèn de les dades, de les infraestructures energètiques com els centres de dades, i de les decisions humanes que la guien.

Integrar la sostenibilitat i els ODS com a marc, no com a eslògan

- ◆ Els Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereixen un marc útil per contextualitzar la recerca científica i els seus propòsits. En aquest sentit, el personal investigador pot mostrar quins aspectes concrets del seu treball es relacionen estretament amb problemes reals que dificulten l'assoliment d'una transició energètica justa, explicar les tensions existents entre diferents objectius o fites (energia, economia, equitat...) i remarcar que la sostenibilitat implica prendre decisions complexes i assumir compromisos. D'aquesta manera, els ODS es presenten com a eines d'anàlisi i no com a missatges tancats.

2. Toolkit itinerant

2.1. Descripció de l'eina educativa

La creació del laboratori educatiu mòbil esdevé l'eina clau per assolir els objectius plantejats en el projecte Gara MOVES.

El Toolkit està dissenyat per ser impartit per investigadors i investigadores de l'IREC, i ofereix una sèrie de tallers pràctics i dinàmics que proporcionen una experiència educativa participativa. A més d'ensenyar continguts relacionats amb l'energia i la sostenibilitat, aquests tallers mostren com es detecten i es combaten les fake news relacionades amb la ciència i la tecnologia. A través d'activitats experimentals i materials accessibles, es pretén fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia, promoure el pensament crític i facilitar un accés inclusiu a la cultura científica, adaptant-se a diferents contextos educatius, incloent-hi escoles rurals i centres amb necessitats educatives especials.

Atès que la metodologia del projecte se centra en l'aprenentatge mitjançant l'experimentació pràctica, el Toolkit està format per 5 tallers, cadascun dels quals pot ser realitzat per un màxim de 25 persones.

Cada taller disposa d'una sèrie de materials reutilitzables després de cada sessió, així com d'altres d'ús quotidià que hauran de ser aportats per l'alumnat (materials per reciclar, com ampolles de plàstic, o orgànics, com les llimones). En alguns tallers, l'objectiu és que els participants elaborin prototips experimentals amb les seves pròpies mans; en aquests casos, la persona investigadora encarregada de dinamitzar l'activitat pot aportar material propi a nivell demostratiu per fer la introducció i donar suport a l'explicació. En altres tallers, la dinàmica es basa en el debat raonat en grups sobre diferents aspectes relacionats amb la transició energètica, amb l'objectiu de fomentar el pensament crític, facilitar la identificació d'informació mancada de rigor científic per promoure l'intercanvi i la transmissió d'idees entre els membres de cada equip.

Cada taller és independent de la resta i té una durada total entre una i dues hores, que inclou el temps necessari per a la introducció, la fase d'experimentació i debat, i unes conclusions finals.

Amb activitats experimentals accessibles, es promou la ciència amb un enfocament crític i inclusiu per a diversos entorns educatius.

2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit

Taller	Conceptes clau	Connexions amb la recerca de l'IREC
Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	Energia solar fotovoltaica, obtenció d'energia a partir del sol	Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials
El poder del vent	Energia eòlica, obtenció d'energia neta a partir del vent	Estudis en energia eòlica terrestre i marina
El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	Emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti	Investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic
Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100 % renovable?	Autoconsum i eficiència energètica en edificis	Projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats
El secret de la Intel·ligència Artificial	Centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'ús de la IA	Nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients

2.3. Taller: Sobre rodes amb el sol: L'energia que ens mou

2.3.1. Metodologia del taller

- ◆ **Conceptes clau:** energia solar fotovoltaica, reciclatge i sostenibilitat.
- ◆ **Durada del taller:** 120 minuts.
- ◆ **Públic objectiu:** estudiants d'educació primària (5è i 6è).
- ◆ **Connexió amb les línies de recerca de l'IREC:** desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials.
- ◆ **Activitats pràctiques:**
 - **Demostració amb kit educatiu** del procés de construcció d'un cotxe solar amb transmissió per corretja amb material reciclat (60 minuts). Realització individual o per parelles (un kit per alumne).
 - **Competència:** "Carrera solar: Quin cotxe és més ràpid? Quin cotxe recorre més distància?" (20 minuts).
 - **Dinàmica fake news i mites sobre l'energia solar** (30 minuts).

2.3.2. Metodologia del taller

◆ Introducció de la persona investigadora

Benvinguts i benvingudes al segon taller del toolkit, anomenat “Sobre rodes amb el sol”!

En aquesta ocasió, ens transformem en inventors i inventores del futur, ja que construirem amb les nostres pròpies mans un cotxe que funciona únicament amb l'energia procedent del sol. Per fer-ho, utilitzarem materials reciclats que normalment acabarien a les escombraries...

Sabíeu que el Sol envia a la Terra molta més energia de la que consumeix tota la humanitat? I que podem transformar aquesta energia directament en electricitat gràcies a les plaques solars?

Aquesta mateixa energia que fa créixer les plantes o escalfa el terra serà la que impulsi el nostre cotxe.

Al llarg d'aquesta activitat, aprendrem:

- Com funciona l'energia solar fotovoltaica, i per què és una de les energies més importants per aconseguir la transició energètica.
- Com es transforma la llum en moviment, des del placa fins al motor del cotxe, passant per la transmissió amb corretja.
- Com donar una segona vida als materials, demostrant que la creativitat i la sostenibilitat poden anar de la mà.
- Per què petites idees, com aquest cotxe solar, poden servir com a prototips per inspirar grans canvis al planeta.

El més emocionant és que, al final del taller, cadascú posarà a prova el cotxe solar que hagi construït per competir en una fantàstica cursa per descobrir quin és el més ràpid o quin aconsegueix recórrer una distància més gran. Qui creu que serà el seu? Ho comprovem!

(Aquesta pot ser una activitat opcional si el temps és just, i simplement comprovar que els cotxes es mouen sota el sol o una làmpada potent que portaria d'investigador/a.)

◆ Materials

Els materials inclosos en el toolkit per dur a terme l'activitat són els següents:

- Cinta adhesiva
- Cúter
- Punxons
- Focus de llum potents
- Pistola de silicona o cola
- Retoladors permanents

- Kit educatiu per a la construcció d'un cotxe solar reciclat amb transmissió per corretja:
 - Motor 1,5 V – 2.100 r.p.m. – 30 mA (propulsió): 1
 - Cel·la solar de silici 1 V / 250 mA (font d'alimentació): 1
 - Cable elèctric vermell: 1
 - Eixos metàl·lics: 2
 - Gomes elàstiques (tracció per corretja): 1
 - Roda de fusta (suport per al motor): 1
 - Roda/politja (propulsió): 1
 - Reductor de pas (propulsió): 1
 - Reductor de pas (reducció de la roda/politja): 1
 - Roda/volant (rodes): 4
 - Tub de PVC (posicionament de l'eix): 1
- Targetes per a la dinàmica de *fake news* relacionades amb l'energia solar.
 - Cel·la solar de silici 1 V / 250 mA (font d'alimentació): 1
 - Targetes de mites estesos sobre l'energia solar (12 en total).
 - Cartell "Llum de Veritat" / "Ombra del Rumor" (1 per grup).

Materials que els participants / el centre hauran d'aportar per dur a terme l'activitat:

- Ampolla de plàstic de 33 o 50 cl.
- Si en teniu, podeu portar un portalàmpades amb una bombeta potent (normalment de tipus incandescent), que us podrà servir per fer moure el vostre cotxe solar.

◆ **Procediment**

Trobareu el procediment detallat amb il·lustracions a les instruccions de l'enllaç. Un cop finalitzar el muntatge, l'investigador o investigadora explica el fonament científic i, posteriorment, l'alumnat pot realitzar la comprovació que els cotxes funcionen i, si dóna temps, fer una "cursa solar" amb els seus vehicles.

Instruccions: <https://goo.su/9yetaRx>

◆ Consells per al muntatge

Construir aquest cotxe solar és senzill, però cal fer-ho amb cura. Tingueu en compte aquests aspectes:

- *Les 4 rodes han de quedar ben rectes. Per això, cal fer els forats amb precisió.*
- *Els forats no han de ser massa petits, per evitar que les peces freguin amb l'ampolla.*
- *El pes del cotxe ha d'estar ben repartit. Si es concentra en un extrem, el cotxe pot no funcionar bé.*
- *Les connexions elèctriques (cables) han d'estar ben connectades perquè el motor funcioni.*
- *La goma que uneix el motor amb la roda ha d'estar ben ajustada: ni massa fluixa ni massa tibant.*

Atenció amb els elements tallants i punxants: per construir el vehicle s'utilitzen eines com cutters i punxons, que s'han de fer servir amb molta cura. Sempre que sigui possible, és recomanable comptar amb l'ajuda d'un adult. També es poden preparar prèviament els talls i forats de les ampolles per part dels adults, per reduir l'ús d'eines potencialment perilloses.

◆ Fonament científic (per divulgar)

L'energia del Sol arriba a la Terra en forma de llum. Les plaques solars poden captar aquesta llum i transformar-la en electricitat mitjançant un procés anomenat efecte fotovoltaic.

Cada placa solar està feta de materials especials que deixen que els electrons es moguin quan hi arriba la llum.

Els **fotons** , que són partícules de la llum, xoquen amb aquests materials i passen la seva energia als electrons. Quan els electrons es mouen de manera ordenada, es crea **corrent elèctric** .

Els cables de la placa transporten aquest corrent fins a un motor, una bateria o qualsevol aparell que necessiti energia per funcionar. En el vostre experiment, el corrent de la petita placa solar arriba al motor, que comença a girar. Amb l'ajuda d'una goma elàstica que fa de corretja, aquest gir es transmet a les rodes i el cotxe avança.

2.3.3. Dinàmica de fake news i mites sobre l'energia solar

◆ Introducció de la persona investigadora

Nois i noies, després de veure els cotxes solars tan genials que heu construït, queda clar que la **curiositat** i la **creativitat científica** que heu demostrat avui seran els veritables motors que ens ajudaran a avançar cap a un futur amb energia neta i respectuosa amb el planeta.

Però encara us queda una missió per completar avui. Us heu de convertir en "Detectius de la xarxa", perquè s'ha detectat un atac d'origen desconegut que pretén expandir la desinformació científica mitjançant un munt de rumors i notícies falses sobre l'energia solar. Algunes estan fetes per confondre i d'altres simplement perquè algú es va despistar i no va verificar la informació.

Així doncs, haureu d'aprendre a distingir el "Llum de veritat" del que només és una "Ombra del Rumor".

Això és súper important, l'**energia solar** és clau per aconseguir un futur amb energia neta, però abans hem d'aprendre a saber **quina informació és fiable** per poder fer recerca científica correcta!

◆ Metodologia i materials per a la dinàmica fake news

La classe es dividirà en grups de 5 persones (aprox.). L'investigador o investigadora encarregat/da de dur a terme l'activitat disposarà de 12 targetes, cadascuna amb una afirmació relacionada amb l'energia solar. A més, cada grup disposarà d'una targeta de mida més gran impresa a doble cara, de manera que en una banda hi aparegui escrit "Llum de veritat", i a l'altra "Ombra del Rumor".

La dinàmica inicial consisteix que l'investigador llegeixi en veu alta, una a una, les targetes d'afirmacions i, després d'uns minuts de debat dins de l'equip, el portaveu de cada grup mostri la cara de la targeta que correspongui ("Llum de veritat" o "Ombra del Rumor") i exposi la conclusió a la qual han arribat, argumentant la seva posició i detallant els motius en què s'han basat per prendre aquella decisió.

Quan tots els grups hagin presentat la seva conclusió, l'investigador realitzarà una breu explicació aclaridora i, a continuació, llegirà la següent afirmació. És important que, durant aquest procés, l'investigador estimuli la participació de l'alumnat mitjançant la formulació de preguntes obertes que incitin a la reflexió.

◆ Targetes d'afirmacions amb respostes i explicació

Les afirmacions que es llegiran en veu alta són les següents:

- **Les plaques solars també funcionen els dies ennuvolats, tot i que produeixen menys energia que els dies que fa més sol.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

Les plaques solars funcionen fins i tot quan hi ha núvols. Encara que estigui ennuvolat, continua arribant llum del sol. Si no fos així, ho veuríem tot fosc, com si fos de nit. La cel·la fotovoltaica genera electricitat quan rep els fotons. En dies ennuvolats, la intensitat de la llum disminueix, però continua havent-hi prou radiació per produir una mica d'energia. Produeixen menys, però no zero. En climes com el d'Alemanya hi ha molta energia fotovoltaica funcionant perfectament.

- **L'energia solar és una de les fonts més barates per obtenir electricitat avui dia.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

En molts països, aquest tipus d'energia ja és més barata que les energies fòssils. Els costos de les plaques i del manteniment han baixat enormement.

- **Un placa solar pot durar més de 25 anys produint energia.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

La degradació típica d'aquests elements sol ser d'aproximadament el 0,5 % anual. Això significa que, als 25 anys de funcionament, encara conserven més del 80 % de la seva capacitat inicial.

- **L'energia solar no emet CO₂ mentre obté electricitat a partir del sol.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

És un tipus de font d'energia que no necessita "cremar res" per produir electricitat, de manera que no es produeixen gasos d'efecte hivernacle que afavoreixen el canvi climàtic. Sí que es produeixen emissions durant la fabricació de les plaques solars i el seu transport fins al lloc on s'instal·len.

- **Les plaques solars són relativament fàcils de reciclar.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

A més, aquest aspecte serà cada vegada de més importància. Alguns materials, com l'alumini, el vidre i part del silici emprats en la seva construcció, es poden recuperar fins a un 70-95 %, segons les tecnologies i els processos aplicats.

- **Les plaques solars funcionen sense necessitat de bateries.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

Efectivament, les plaques solars poden alimentar equips directament, tot i que sense bateria no poden emmagatzemar l'energia. És a dir, el placa subministra l'energia en temps real, de manera que la bateria és opcional segons el sistema.

- **Les plaques solars consumeixen més energia durant la seva fabricació de la que generaran durant tota la seva vida útil.**

Resposta correcta: **OMBRA DEL RUMOR.**

Aquesta és una afirmació falsa, ja que, en realitat, recuperen la seva "energia de fabricació" en un període aproximat d'entre 1 i 3 anys. La degradació típica d'aquests elements sol ser d'aproximadament el 0,5% anual. Això significa que, als 25 anys de funcionament, encara conserven més del 80 % de la seva capacitat inicial.

- **L'energia solar atrau radiació perillosa i és dolenta per a la salut.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR**

Aquesta és una afirmació falsa, ja que no existeix cap base científica que la confirmi. Les plaques solars, que converteixen la llum solar en electricitat mitjançant l'efecte fotovoltaic, no generen radiació electromagnètica significativa per si mateixes, tot i que sí que generen radiació tèrmica en forma de calor o reflectida, com qualsevol objecte exposat al sol. Aquesta radiació no representa riscos per a la salut.

- **Les plaques solars són inútils perquè es trenquen o deixen de funcionar al cap de pocs anys.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR.**

Precisament perquè han d'estar exposats a l'aire lliure durant llargs períodes de temps, les plaques solars estan fabricades amb materials resistents que suporten climes adversos: pluja, radiació UV prolongada... Per aquest motiu, són molt duradores i disposen de garanties de 20–25 anys.

- **Les plaques solars no serveixen a l'hivern.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR**

Aquesta afirmació és falsa, ja que també funcionen a l'hivern. De fet, en alguns casos fins i tot funcionen millor amb temperatures fredes. És cert que les hores de llum són més reduïdes, però les plaques també perden rendiment quan s'escalfen.

- **Per produir plaques solars s'utilitzen materials tan tòxics que contaminen més que altres energies.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR.**

Aquesta afirmació no és certa. L'energia solar és una de les tecnologies de producció d'energia més netes segons l'anàlisi del cicle de vida. La seva fabricació requereix productes químics controlats, els residus es gestionen adequadament i les plaques no alliberen toxines durant el seu ús.

- **Els parcs solars a gran escala necessiten superfícies àmplies per instal·lar les plaques, per la qual cosa és molt important planificar bé la seva ubicació.**

La resposta correcta és: **LLUM DE VERITAT**

Aquesta afirmació és certa, ja que per produir molta electricitat les plaques solars necessiten força espai, especialment quan s'instal·len en grans plantes. Però això no significa que sempre hagin d'ocupar terrenys naturals, sinó que també es poden col·locar en teulades, aparcaments, zones industrials o espais ja modificats per l'ésser humà, incloent-hi finestres, o mobiliari urbà. Aquest aspecte és important perquè la transició energètica ha de ser sostenible tant pel que fa a emissions com a l'ús del territori.

La proposta de disseny per a aquestes afirmacions consisteix a simular comentaris publicats en diferents xarxes socials (fils d'Instagram o TikTok, ...) per representar el perill de la difusió descontrolada de les notícies falses a través d'aquests mitjans de comunicació amb un abast tan gran, així com la importància d'aprendre a identificar-les per evitar l'establiment de creences sense fonament científic dins de la societat.

2.3.4. Tancament del taller

Espero que, després d'haver realitzat aquest interessant taller, recordeu que el Sol no només il·lumina, sinó que també pot generar electricitat i ajudar-nos a cuidar el planeta. Hem après com funciona un placa solar, hem construït un cotxe impulsat per energia 100 % renovable i hem descobert que no tot el que es diu sobre l'energia solar és cert.

Recordeu-ho: la transició cap a energies netes necessita ciència, creativitat i, sobretot, pensament crític. Cada vegada que qüestioneu un mite o busqueu informació fiable, esteu formant part de la construcció d'un futur més sostenible. L'energia del futur és al sol... però també a les vostres idees i curiositat.

Gràcies per la vostra (enèrgica) participació al taller!

GARA MOVES

⚡ Consulta la nostra pàgina web per aprofundir més amb Gara

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

IREC^R
Shaping Energy for a Sustainable Future